

English version below

Crucifixión. Retablo dedicado a la vida de Cristo

[Maestro de Budapest](#) [atribuido a] (Activo en Burgos entre 1475-1495)

Nº inventario: 307 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1490

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Hispano flamenco

Dimensiones: 85 x 67.3 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Crucifixión](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungría)

Nº inventario en colección actual: 4124a

Historia del objeto

Esta tabla formaba parte de un retablo hoy desaparecido dedicado a la vida de Cristo. Según Gaya Nuño (1958) las tablas que componían el conjunto eran: la [Anunciación](#) del Metropolitan Museum of Art, el [Prendimiento](#), la [Crucifixión](#), la [Piedad](#), [san Agustín](#) y [san Martín](#) del Museum of Fine Arts de Budapest y el tríptico de Heinemann. No obstante, Haraszti-Takács (1972) rechaza esta hipótesis y considera que únicamente pertenecerían al retablo las cinco tablas conservadas en el Museum of Fine Arts de Budapest. Aunque hay dudas acerca de la autoría de algunas tablas, ya que Post (1933) consideraba que eran del círculo de [Fernando Gallego](#), la hipótesis más aceptada es la de Silva Maroto (1990), quien atribuyó la Crucifixión al Maestro de Budapest y a un colaborador. Desconocemos el lugar de procedencia del retablo, así como las circunstancias en las que desapareció de su emplazamiento original, pero debió estar en la actual Castilla y León.

La mayor parte de la colección de pintura española conservada en el museo proviene de la colección privada de la familia [Esterházy](#). Nicolás Esterházy compró entre 1818-1820 numerosas obras de arte al diplomático danés [Edmond Burke](#), quien residió en Madrid durante una temporada. Posteriormente, Joseph Fischer, quien fue nombrado por Esterházy director de su colección de pinturas y estampas, adquirió numerosas pinturas españolas procedentes de la colección Kaunitz de Viena y de la Casa Artaria de Viena.

Según Haraszti-Takács (1972) este conjunto fue adquirido en 1910 por el museo, sin embargo, Silva Maroto (1990) aporta más detalles. Sostiene que las tablas pertenecieron a Marczell de Nemes, magnate y coleccionista húngaro que viajó por España con el objetivo de hacerse con nuevas piezas. Debido a problemas económicos, De Nemes se vio obligado a vender parte de su colección en 1912. Así, este conjunto fue vendido en 1912 en París -en 1913 puso a la venta más pinturas en la [Galerie Manzi](#) de París y en 1926 en el [Hôtel Drouot](#)- y las tablas fueron adquiridas en ese momento por el Museum of Fine Arts de Budapest, lugar donde continúan en la actualidad.

Descripción

La escena representa el momento de la crucifixión de Cristo. A la izquierda, la Virgen María aparece desmayada y es sostenida por Juan, quien dirige una mirada cargada de dolor hacia el crucificado. Desde el punto de vista iconográfico, la representación del desmayo de la Virgen ha variado a lo largo del tiempo: en algunas versiones es sostenida por María Magdalena, en otras aparece desplomada en el suelo, mientras que en este caso es san Juan quien la sostiene. Por otra parte, a la derecha de la composición, María Magdalena se arrodilla entre sollozos, con las manos entrelazadas sobre el pecho en un gesto inequívoco de abatimiento. Según Silva Maroto (1990), la disposición de la escena remite a las composiciones de Rogier van der Weyden, especialmente perceptible en las figuras de la Virgen y san Juan.

Ubicaciones

- ca. 1913

MUSEO

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungría\)](#)

- principios del s.XX - ca. 1912

COLECCIÓN PRIVADA

[Marczell de Nemes, Budapest \(Hungría\)](#)

- finales de s.XV - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 45 / 119.
- HARASZTI-TAKÁCS, Marianne (1972): "Oeuvres de maîtres espagnols du XVe siècle en Hongrie", n° 38, *Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts*, pp. 42-46.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), n° 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 338-342.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. III, Junta de Castilla y León, Valladolid.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. I, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 647-648 / 672-676.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

The Crucifixion. Altarpiece dedicated to the life of Christ

[Maestro de Budapest](#) [attributed to] (Active in Burgos between 1475-1495)

Inventory number: 307 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1490

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish style

Dimensions: 33.46 x 26.49 in

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Crucifixión](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungary)

Inventory number in current collection: 4124a

Object History

This panel was part of an altarpiece dedicated to the life of Christ that no longer exists. According to Gaya Nuño (1958) the panels that made up the set were: the [Annunciation](#) from the Metropolitan Museum of Art, the [Arrest](#), the [Crucifixion](#), the [Pietà](#), [Saint Augustine](#) and [Saint Martin](#) from the Museum of Fine Arts in Budapest and the triptych by Heinemann. However, Haraszti-Takács (1972) rejects this hypothesis and considers that only the five panels preserved in the Museum of Fine Arts in Budapest belong to the altarpiece. Although there are doubts about the authorship of some panels, since Post (1933) considered that they belonged to the circle of [Fernando Gallego](#), the most accepted hypothesis is that of Silva Maroto (1990), who attributed the Crucifixion to the Master of Budapest and a collaborator. We do not know where the altarpiece came from, nor the circumstances under which it disappeared from its original location, but it must have been in present-day Castilla y León.

Most of the Spanish painting collection kept in the museum comes from the private collection of the [Esterházy](#) family. Nicolás Esterházy bought between 1818-1820 numerous works of art from the Danish diplomat [Edmond Burke](#), who lived in Madrid for a period of time. Subsequently, Joseph Fischer, who was appointed by Esterházy as director of his collection of paintings and prints, acquired numerous Spanish paintings from the Kaunitz collection in Vienna and the Casa Artaria in Vienna.

According to Haraszti-Takács (1972) this set was acquired in 1910 by the museum, however, Silva Maroto (1990) provides more details. He argues that the panels belonged to Marcell de Nemes, a Hungarian magnate and collector who traveled through Spain with the aim of acquiring new pieces. Due to economic problems, De Nemes was forced to sell part of his collection in 1912. Thus, this set was sold in 1912 in Paris -in 1913 he offered more paintings for sale at the [Galerie Manzi](#) in Paris and in 1926 at the [Hôtel Drouot](#)- and the panels were acquired at that time by the Museum of Fine Arts in Budapest, where they remain today.

Description

The scene represents the moment of Christ's crucifixion. On the left, the Virgin Mary appears

fainting and is held by John, who directs a pained gaze towards the crucified. From the iconographic point of view, the representation of the Virgin fainting has varied over time: in some versions she is held by Mary Magdalene, in others she appears collapsed on the ground, while in this case it is St. John who holds her. On the other hand, on the right of the composition, Mary Magdalene kneels between sobs, with her hands clasped on her chest in an unmistakable gesture of dejection. According to Silva Maroto (1990), the arrangement of the scene is reminiscent of the compositions of Rogier van der Weyden, especially noticeable in the figures of the Virgin and St. John.

Locations

- **ca. 1913**

MUSEUM

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungary\)](#)

- **Early XX - ca. 1912**

PRIVATE COLLECTION

[Marczell de Nemes, Budapest \(Hungary\)](#)

- **XV - present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 45 / 119.
- HARASZTI-TAKÁCS, Marianne (1972): "Oeuvres de maîtres espagnols du XVe siècle en Hongrie". n° 38. [Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, pp. 42-46.](#)
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), n° 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 338-342.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. III, Junta de Castilla y León, Valladolid.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. I, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 647-648 / 672-676.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

